

Consiglio Nazionale delle Ricerche

RAPPORTO TECNICO

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

ELABORAZIONE DEL PIANO DI AZIONE RELATIVO AL PROGETTO

TICHE: TECHNOLOGICAL INNOVATION IN CULTURAL HERITAGE

AUTORE:

Licia Cutroni

Tecnologo III Livello – IBAM- CNR

Matricola: 17104

Email: licia.cutroni@cnr.it

I contenuti relativi ai seguenti paragrafi:

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CLUSTER

6. IL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AUTOSOSTENIBILITÀ

7. LE AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

sono stati elaborati in collaborazione con Luca Bevilacqua- Head Tourism and Culture R&D lab, Engineering Ingegneria Informatica SpA

Sede di Catania

c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311981
Fax. +39 095 311981

Sede di Lecce

c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422 200
Fax. +39 0832 422 225

Sede di Potenza

c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Lojola
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427 322
Tel. +39 0971 427 333

URT Cosenza

c/o Università della Calabria
Dip. di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
via P. Bucci, 12/B
87036 Arcavacata di Rende (CZ)
URT Palermo
via Litoranea, S.P. 23 Aspra - S. Elia
90017 Santa Flavia (PA)

PIANO STRATEGICO DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

“TICHE - Technological Innovation in Cultural HEritage”

1	SOMMARIO	
1.	CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA CREAZIONE DEL CLUSTER	1
2.	SCENARIO E POLITICHE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE	1
2.1	IL QUADRO COMUNITARIO	1
2.2	IL QUADRO NAZIONALE	2
2.3	IL QUADRO REGIONALE	3
3.	LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE DEL CLUSTER	4
3.1	TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4
3.2	TECNOLOGIE PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PROVOCATI DA FATTORI NATURALI E ANTROPICI SUI BENI CULTURALI	4
3.3	TECNOLOGIE DI INTEROPERABILITÀ PER LA CREAZIONE DI UN ECO-SISTEMA DIGITALE LEGATO AI BENI CULTURALI	4
3.4	TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI ATTRAVERSO SERVIZI DIGITALI, MOBILE APPS, SISTEMI IMMERSIVI E AUGMENTED REALITY	5
4.	COERENZA CON LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALI E REGIONALI	6
4.1	COERENZA CON LE PRIORITÀ NAZIONALI	6
4.2	COERENZA CON LE PRIORITÀ REGIONALI	6
5.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CLUSTER	8
6.	IL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AUTOSOSTENIBILITÀ	12
7.	LE AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	13
7.1	IL PIANO DI DISSEMINAZIONE E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA	13
7.2	IL PIANO DI SUPPORTO AL PLACEMENT E ALL'AVVIO DI START UP	14

1. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA CREAZIONE DEL CLUSTER

Il sistema dei beni culturali connota l'Italia rispetto ad altri Paesi, per consistenza quantitativa e per varietà qualitativa. L'Italia detiene il maggior numero di siti Patrimonio dell'Umanità (51), ha un rilevante patrimonio paesaggistico, può giocare sul duplice livello della storia e della contemporaneità attraverso i *brand* industriali, il design, l'enogastronomia, la moda, l'*Italian way of life*.

La creazione, gestione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio sta sviluppando un fiorente mercato caratterizzato da piccole e medie aziende (con la presenza qualificata di alcune grandi aziende) dai forti contenuti tecnologici: nuovi materiali, tecniche costruttive innovative, strumenti di misurazione e diagnostica, modellistica 3D, piattaforme digitali ne sono esempi tangibili.

Nel rapporto 2016 "**Io sono cultura**" il sistema produttivo culturale e creativo vale il 6,1% del PIL, con 1,5 milioni di occupati e un effetto moltiplicatore sul resto dell'economia pari a 1,8: l'intera filiera culturale rappresenta così il 17% del valore aggiunto nazionale.

L'*European Culture Forum* 2016 ha mostrato inoltre che l'ecosistema del patrimonio culturale promuove lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, facilitando circolazione e scambio di idee e valori.

In questo scenario, e sollecitati dagli indirizzi europei, diviene allora essenziale che il comparto legato alla cultura sia in grado di sfruttare le opportunità dell'innovazione tecnologica, in sinergia con le Regioni, nella prospettiva di una omogeneità tra strategie territoriali (fondi strutturali e FSC) e obiettivi nazionali (cfr. *Piano Stralcio cultura e turismo 2016*).

Il Cluster TICHE propone un modello che risponde efficacemente a queste esigenze, con l'obiettivo di implementare a livello Paese il modello di interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo, la pubblica amministrazione, per uno sviluppo sostenibile dei territori e per favorire l'attrazione di capitale pubblico e/o privato, valorizzando le migliori esperienze (infrastrutture di ricerca per l'industria, strutture di produzione avanzata e di servizi a elevato valore aggiunto).

2. SCENARIO E POLITICHE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE

2.1 Il quadro comunitario

La politica dell'UE considera il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche e lo sviluppo delle condizioni per la competitività dell'industria obiettivi strategici. La comunicazione ***Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*** ha riconosciuto la rilevanza intersettoriale del patrimonio culturale e raccomandato un piano di lungo termine che incorpori la sua tutela e valorizzazione negli altri programmi, contribuendo agli obiettivi delle politiche di sviluppo regionale, coesione sociale, ambiente, turismo, istruzione e agenda digitale.

In ***Horizon 2020*** la cultura ha posizione centrale, nel terzo pilastro delle ***Societal Challenges (SC3, SC4, SC5 e SC6)*** e si ritrova anche all'interno delle ***Research Infrastructures*** (Pilastro 1) e in ***LEIT*** (Pilastro 2). In ***Europa 2020*** le imprese culturali e creative (ICC) sono viste quali risorsa strategica per l'eccellenza, e come leva per nuove aree e modelli di business con grandi potenzialità in termini di occupazione (soprattutto giovanile) ad alto valore aggiunto. Tale sfida viene supportata dal programma quadro ***Europa Creativa*** che prevede una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi per il periodo 2014-2020.

Secondo i dati di ***Io Sono Cultura. Rapporto 2016*** le ICC in Europa potrebbero produrre 415 mld di euro l'anno e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Decisivi in questo settore saranno due imminenti provvedimenti legislativi proposti dalla Commissione Cultura: le riforme del diritto d'autore e della Direttiva sui servizi media e audiovisivi, miranti a creare un *level playing field* tra operatori.

CLUSTER Tiche

L'UE ha evidenziato la necessità di sviluppare Cluster innovativi, strumenti e iniziative condivisi per supportare sia meccanismi di gestione e animazione dei Cluster di eccellenza, sia la condivisione di infrastrutture, esperienze e servizi sinergici alla crescita delle imprese, in particolare modo PMI. Nel settore del *Cultural Heritage (CH)* sono state lanciate le iniziative:

- JPI-CH, a coordinamento italiano (MiBACT con MIUR), per sviluppare azioni congiunte e creare *network* sul patrimonio culturale;
- HERA ERANET, per supportare progetti di ricerca innovativi nel settore dell'identità europea, integrazione culturale, dinamiche culturali e creatività;
- Infrastrutture di ricerca nel settore del Social and Cultural Innovation (SCI) per sviluppare servizi di accesso condivisi a strumentazioni, metodi e dati più avanzati nel settore. Fra queste l'Italia, con il coordinamento del CNR, è leader di E-RIHS-*European Research Infrastructure for Heritage Science* e partecipa a **DARIAH ERIC-Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities** (e **CLARIN ERIC-Common Language Resources and Technology Infrastructure European Research Infrastructure Consortium**).

Le tematiche relative alla cultura materiale e immateriale e alle sue ricadute industriali e di mercato sono considerate anche nell'*European Cluster Observatory*.

Il Cluster TICHE trae le proprie basi da iniziative, strumenti e esperienze accumulate dai partner coinvolti nei suddetti progetti che riflettono l'implementazione delle politiche comunitarie.

2.2 Il quadro nazionale

È cresciuto il numero di imprese italiane che hanno svolto attività di innovazione (41,5% del totale nel triennio 2010-2012). Restano quali punti di debolezza: un numero di ricercatori troppo basso rispetto al fabbisogno e alla media europea; il basso rapporto tra la spesa in R&S e il PIL con sperequazione territoriale (nel 2012, su una spesa nazionale per R&S pari a poco più di 20 milioni di euro, solo il 16,1% si concentra nel Sud, contro il 60,6% al Nord e il 23,3% al Centro); la scarsa presenza di ricercatori nelle imprese e la bassa attrattività internazionale.

L'Italia rientra tuttavia nel top 10% per articoli scientifici nei settori arte e architettura, seconda solo al Giappone (Rapporto ANVUR 2013): settori chiave per lo sviluppo del Paese, con eccellenze sia nei centri di ricerca pubblici sia nelle PMI innovative.

Il **Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020** include *Cultural Heritage; Design, creatività e Made in Italy; Fabbrica intelligente; Smart, Secure and Inclusive Communities* tra le Aree tecnologiche nelle quali l'Italia possiede *asset* o competenze distintive da valorizzare per aumentarne la ricaduta industriale.

In linea con il PNR, TICHE sarà collegato in modo trasversale anche ad altri cluster tecnologici nazionali (CTN), così come descritto in figura 1. In particolare, per valorizzare sinergie scientifiche e industriali, massimizzare le ricadute cross-settoriali dei risultati conseguiti, individuare opportunità di finanziamenti e promuovere attività di R&S congiunte, il Cluster "Tecnologie per Smart Communities", già costituito, ed il costituendo TICHE individueranno forme di interazione e collaborazione stabile, anche a livello dei rispettivi sistemi di governance.

Fig. 1

2.3 Il quadro regionale

Il complesso di musei, monumenti e siti archeologici italiani ammonta a 4.588 siti, visitati da più di 40 milioni di persone nel 2014, ma il potenziale di numerose Regioni risulta inespresso. L’86% degli introiti da biglietteria e servizi aggiuntivi è prodotto infatti da sole 3 regioni italiane: Lazio, Toscana e Campania. Da un’analisi dei documenti di RIS3 si evince come molte regioni italiane vedono nei beni culturali un’area di specializzazione su cui investire sia per la **conservazione del patrimonio** esistente sia per l’adozione di nuove forme di **rappresentazione e promozione** dei beni culturali **in interazione con il sistema turistico e con le ICC** (figura 2).

Fig. 2

In questa prospettiva il ricorso alle tecnologie digitali rappresenta il *trait d’union* dei piani regionali che individuano nelle RIS3 le condizioni per lo sviluppo dei territori in sinergia con **le politiche di coesione europee**, che sottendono i Fondi Strutturali e sono orientate ad attuare gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la capacità di incorporazione delle tecnologie abilitanti in nuovi prodotti, processi e business.

Il CTN TICHE mira a divenire il fulcro dell’ecosistema nazionale dell’innovazione nell’ambito del patrimonio culturale, facendo da anello di congiunzione tra offerta e domanda di innovazione, trasformando le Tecnologie abilitanti in soluzioni applicative “pronte per essere commercializzate” per i principali sistemi produttivi delle Regioni, anche in modo integrato e multidisciplinare.

3. LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE DEL CLUSTER

3.1 Tecnologie per la conoscenza e conservazione del patrimonio culturale

La conoscenza, la diagnostica e la conservazione dei beni culturali sono aspetti di primaria importanza per lo sviluppo dei territori.

Ricerche mirate alla conoscenza geomorfologica, storica, archeologica e monumentale del paesaggio e del patrimonio permettono di attivare adeguate politiche di monitoraggio, di gestione e di tutela. Per definire le migliori strategie di prevenzione e di intervento conservativo si ricorrerà a Tecnologie GIS, di telerilevamento, di geofisica, di diagnostica avanzata non-invasiva sui materiali, a rilievi geoarcheologici ed archeometrici nei siti sottomarini e a dispositivi optoelettronici intelligenti.

Inoltre, la varietà chimica e fisica del patrimonio culturale italiano rappresenta un'enorme ricchezza ma anche una difficoltà: lo sviluppo di tecniche analitiche non invasive per la caratterizzazione dei materiali costitutivi di manufatti di interesse storico-artistico, unitamente allo studio delle interazioni che tali materiali instaurano con protettivi e consolidanti, è pertanto attività con importanti ricadute applicative. Queste riguardano lo studio e inibizione dei meccanismi di degrado, l'interpretazione dei procedimenti esecutivi, la conoscenza dell'evoluzione delle tecniche artistiche, l'autenticazione e la datazione, anche con la Tecnica della Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS), dei beni culturali.

Per approfondire la conoscenza del singolo bene culturale in merito a composizione, integrità strutturale, azioni di modifica/alterazione della struttura, del colore ecc. verranno utilizzate metodiche di diagnostica biomolecolare, microbiologica, spettrofotometrica e per immagini, così come analisi condotte attraverso le tecniche nucleari. Allo stesso tempo per garantire funzioni di protezione e consolidamento dei substrati di interesse storico-artistico saranno sviluppati nuovi materiali e micro/nanomateriali. Infine per quantificare la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle suddette soluzioni durante tutto il ciclo di vita si farà ricorso a metodologie integrate di Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) e Social Life Cycle Assessment (S-LCA).

3.2 Tecnologie per il monitoraggio degli effetti provocati da fattori naturali e antropici sui beni culturali

Il rischio sismico, geologico, idrogeologico e ambientale interessa gran parte dei territori per la presenza di vulcani, faglie geologiche, frane, impianti industriali e altri fattori di degrado che minacciano ampie porzioni del patrimonio culturale. La sperimentazione di monitoraggi conservativi per sviluppare sistemi di stabilizzazione dei luoghi di conservazione con minor impatto ambientale e maggior efficienza energetica consentirà la definizione di un protocollo del contenitore culturale con consumi più bassi e maggiori garanzie di sicurezza, e strumenti per il controllo dei parametri microclimatici. Tra le tecniche per il monitoraggio del rischio sismico vanno annoverati i metodi semeiotici, le mappe di iso-vulnerabilità ed iso-rischio, tecniche diagnostiche morfometriche non invasive per l'analisi sismica, tecniche di interferometria SAR, Permanent Scatterers, tecniche geofisiche, metodi FEM, DEM e analisi limite per le verifiche di sicurezza, sensori e array di sensori innovativi ad elevata sensibilità, basso costo, basso consumo e minima invasività.

Al rischio sismico si affianca quello derivante dagli effetti dell'inquinamento atmosferico e del biodeterioramento che richiede valutazioni delle conseguenze di trattamenti idrofobizzanti e antimicrobici atossici anche mediante la fotonica e la chimica analitica, per individuare la presenza di agenti inquinanti organici e inorganici.

3.3 Tecnologie di interoperabilità per la creazione di un eco-sistema digitale legato ai beni culturali

Una linea primaria di intervento ha l'obiettivo di impostare e costruire una "piattaforma abilitante" di servizi per la conoscenza, gestione e valorizzazione del Patrimonio culturale, che fornirà un set di servizi innovativi di tipo: trasversale, in cui verranno implementati i meccanismi di base per abilitare l'erogazione dei servizi di livello superiore garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei dati, l'interoperabilità delle funzioni e l'accessibilità dei servizi; verticale, in cui verranno implementate funzionalità a supporto di specifici ambiti. La Piattaforma inoltre garantirà servizi per *collaborative development* e consentirà a tutti i soggetti del Cluster di usufruire di deployment semplificato, disponibilità immediata, cicli di rilascio integrati, efficienti attività di testing, scalabilità automatica, annotazione semantica, estrema portabilità per la gestione di nuove applicazioni.

Tra i servizi innovativi di tipo verticale, un accento importante sarà rivolto alle produzioni di materiale trans-mediale e cross-mediale di tipo culturale e sui beni culturali; le tecnologie e le piattaforme di produzione intelligente di materiale audio/video e di servizi innovativi per la fruizione di esperienze aumentate attraverso prodotti multimediali sono fondamentali sia per la creazione di una identità culturale diffusa, sia per supportare l'industria culturale creativa e il rafforzamento della occupazione nel settore. Saranno affrontate le tematiche di gestione e conservazione delle risorse culturali digitali (DCH *preservation*); audience development; benchmarking dei metodi e dei risultati dell'analisi e valutazione della user experience e della customer satisfaction rispetto alla qualità dei servizi culturali offerti anche tramite canali digitali. Altro ambito è la sperimentazione di tecnologie che consentano il drenaggio di materiali digitali e la loro archiviazione per usi che, nel rispetto del diritto d'autore e lavorando sulla sua ridefinizione nell'era digitale, consentano un incremento di conoscenza del patrimonio storico, culturale a disposizione della ricerca, dell'educazione, della sicurezza e del turismo.

Nella definizione di queste piattaforme occorrerà tener conto delle implicazioni legate al trattamento del Public Sector Information e dei dati acquisiti e prodotti, anche mediante elaborazione di soluzioni di privacy by design, alla luce della recente modifica della normativa europea, sia in relazione delle peculiarità dei beni da valorizzare e per i quali determinare condizioni digitali di fruizione, anche in relazione alle dinamiche territoriali di riferimento.

3.4 Tecnologie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali attraverso servizi digitali, mobile apps, sistemi immersivi e augmented reality

Le tecnologie di frontiera per lo sviluppo di servizi digitali finalizzati alla fruizione del patrimonio culturale e alla sua promozione riguardano:

- sistemi di edutainment basati sull'uso di fac-simili digitali delle opere o loro prototipi virtuali, di tecniche di story telling e di un approccio basato su "gamification" per l'accesso ai contenuti digitali;
- nuove interfacce utente multimodali (gesture and eye-tracking based, brain-computer interfaces) e multisensoriali (haptic e tactile displays in grado di fornire un cutaneous feedback, 3D sound displays) in grado di favorire l'inclusione sociale e l'accessibilità dei contenuti culturali a persone con disabilità fisiche e cognitive (non vedenti, ipovedenti, *elderly*);
- sistemi immersivi e tangible basati su tecnologie di Virtual e Augmented Reality e olografiche.

Inoltre le tecnologie mobili, insieme con la disponibilità di connessioni a banda larga, offrono un'importante opportunità per fornire ai turisti informazioni in-situ attivando processi sociali che consentono la valorizzazione economica del patrimonio artistico-culturale, le bellezze naturali e le strutture turistiche. Infatti, l'incontro tra "mobile devices" e beni culturali permette la creazione di modalità innovative per la valorizzazione e la tutela dell'immenso patrimonio artistico-culturale. I sistemi così concepiti possono acquisire conoscenza su interessi ed esigenze degli utenti, interagendo con loro in maniera naturale, per fornire le informazioni richieste nel luogo e al momento opportuno, pianificare e proporre itinerari turistico/culturali.

Tra gli obiettivi vi è la costruzione di una Piattaforma Digitale per la Mobilità, con elevati livelli di integrazione di tipo intermodale e multimodale, che permetta la realizzazione di un network basato sulla connessione e traslazione dinamica di dati, informazioni e servizi per collegare e ottimizzare il trasporto pubblico e privato, accompagnando l'esperienza di viaggio del turista. A tale scopo saranno utilizzati tecnologie ICT, saranno realizzate API e sviluppate tecniche di Internet of Things.

CLUSTER Tiche

4. COERENZA CON LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE NAZIONALI E REGIONALI

4.1 Coerenza con le priorità nazionali

La **Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente** (SNSI) ha individuato 5 bacini prioritari, tra cui due in linea con gli obiettivi di ricerca del Cluster:

- Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività;
- Agenda Digitale, Smart Communities, infrastrutture e sistemi di mobilità intelligente.

Il Cluster Tiche in linea con la SNSI svolgerà le seguenti azioni:

- valorizzazione e specializzazione del sistema della ricerca nazionale sulle tecnologie applicate al patrimonio culturale, attraverso l'organizzazione e sviluppo di una rete di ricerca industriale e trasferimento tecnologico che possa valorizzare gli investimenti già realizzati nelle precedenti programmazioni e orientare le priorità del PNR;
- valorizzazione e potenziamento del capitale umano disponibile;
- favorire la complementarità tra gli interventi previsti e finanziati a livello centrale e territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzare l'impatto e la sostenibilità, non solo in termini economici ma anche di risultati.

4.2 Coerenza con le priorità regionali

Le priorità di intervento del Cluster sono in linea con le priorità evidenziate nelle RIS3 italiane (figura 3) e fanno riferimento a:

- progettazione e implementazione di piattaforme di comunicazione multicanale in grado di generare *awareness* ed esperienza di anticipazione con riferimento alle differenti tipologie di *target audience* (tecnologie *web-based* per lo *storytelling* del bene, *social network* in una prospettiva *country-specific*, ecc.);
- creazione di un ecosistema digitale (caratterizzato da uno standard di interoperabilità) legato alla cultura, aperto, competitivo, non discriminatorio e concorrenziale per lo sviluppo di applicazioni software integrate;
- sviluppo di mobile, *smart glass* e *smart watch apps* e servizi digitali in grado di rendere più attrattiva l'esperienza di visita di un sito/museo (realtà aumentata, *new media*, *cross-media*, *smart museum*, *mobile apps*, ecc.);
- sviluppo di tecnologie e materiali per la conservazione e manutenzione del patrimonio culturale (diagnostica avanzata, sistemi di controllo remoto, ecc.);
- definizione e implementazione di tecniche per il monitoraggio degli effetti provocati da agenti inquinanti sui beni culturali (sensori e sistemi di monitoraggio per valutazione del rischio, *early warning*, ecc.).

In questa fase di avvio, e in risposta al bando in corso, il CTN TICHE presenta 2 proposte progettuali per attività di ricerca industriale, espressione di collaborazioni coerenti con le traiettorie strategiche definite e descritte nelle strategie regionali e nella SNIS.

	<p>TRAIETTORIA N. 1</p> <p>Tecnologie ICT per l'acquisizione, la fruizione, il recupero, la catalogazione, la divulgazione e la comunicazione social web, anche in termini di social marketing di beni culturali materiali e immateriali e di beni ambientali anche attraverso ambienti virtuali interattivi e gaming</p>	<p>BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LOMBARDIA MOLISE PUGLIA SICILIA VENETO</p>
	<p>TRAIETTORIA N. 2</p> <p>Tecnologie GIS-Cloud per la gestione integrata, la condivisione e la comunicazione del patrimonio culturale, implementazione di sistemi Open Data, condivisione e comunicazione di progetti e iniziative inerenti beni naturali e culturali materiali e immateriali.</p>	<p>BASILICATA CAMPANIA EMILIA ROMANA FRIULI VENEZIA GIULIA LOMBARDIA MOLISE PUGLIA SICILIA PIEMONTE VENETO</p>
	<p>TRAIETTORIA N. 3</p> <p>Tecnologie legate a materiali innovativi, sensori intelligenti di tipo visivi, ambientali, dispositivi elettronici e di "remote sensing"</p>	<p>BASILICATA CAMPANIA LAZIO LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA VENETO</p>
	<p>TRAIETTORIA N. 4</p> <p>Innovazione legata alle tematiche del Future Internet (Internet of Things, Internet of Services, Participatory Sensing), Information Extraction/Retrieval, Semantic Indexing, Data Mining per BIG DATA di Linked Open Data (LOD)</p>	<p>VENETO CAMPANIA CALABRIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LOMBARDIA PUGLIA PIEMONTE SICILIA VENETO</p>

CLUSTER Tiche

	<p>TRAIETTORIA N. 5</p> <p>Innovazione legata alle tematiche della diagnostica e del Building Information Modelling</p>	CAMPANIA
		EMILIA ROMAGNA
		LAZIO
		LOMBARDIA
		PUGLIA
	<p>TRAIETTORIA N. 6</p> <p>Innovazione legata a nuovi modelli di business ed ecosystem services alla gestione e fruizione dei beni culturali materiali e immateriali e ambientali</p>	SICILIA
		BASILICATA
		CAMPANIA
		EMILIA ROMAGNA
		LAZIO
	<p>TRAIETTORIA N. 7</p> <p>Innovazione legata alle tematiche dell'imprenditoria nel mondo culturale e creativo: integrazione delle imprese ed organizzazioni creative, artistiche e culturali portatrici di saperi locali con le filiere economico produttive maggiormente legate a business tradizionali e/o high-tech</p>	PUGLIA
		CALABRIA
		BASILICATA
		CAMPANIA
		EMILIA ROMAGNA
		LAZIO
		LOMBARDIA
		PUGLIA
SICILIA		
VENETO		

Fig. 3

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CLUSTER

La collaborazione pubblico-privata è definita nel PNR 2015-2020 *“leva strutturale per la ricerca e l’innovazione: in tale ambito, i Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), costituiti coerentemente con le aree di specializzazione della ricerca applicata, sono riconosciuti come infrastrutture permanenti per il dialogo tra università, enti pubblici di ricerca e imprese”*.

Il modello organizzativo del Cluster è stato progettato per rispondere ai seguenti requisiti:

- operare in un’ottica di **neutralità ed equidistanza**, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti che formano il Cluster attraverso adeguati meccanismi di rappresentanza;
- caratterizzarsi come struttura leggera, anche per minimizzare i costi di gestione;
- sviluppare adeguata operatività per:
 - garantire che il ruolo propositivo verso gli *stakeholder* nazionali e regionali derivi da accurate analisi sullo stato dell’arte delle specifiche traiettorie tecnologiche;
 - assicurare che il ruolo di coordinamento sia la risultante di un’attività di consultazione tra i soggetti partecipanti continua e metodica;
 - sostenere le molteplicità di interventi connessi all’area di specializzazione.

Il percorso di aggregazione del CTN TICHE, promosso dall’Università Suor Orsola Benincasa, è il frutto di un tavolo di lavoro avviato dal maggio 2015 tra alcune Università italiane, il CNR e diverse imprese.

CLUSTER Tiche

L'individuazione della modalità di organizzazione ha tenuto conto delle esperienze dei CTN già attivi, con particolare riferimento a quello adottato dal CTN "Tecnologie per Smart Communities".

Lo strumento organizzativo che sostanzierà operativamente il Cluster sarà l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS): in quest'ottica, gli aderenti all'ATS saranno considerati membri del Cluster, e per essere membri del Cluster sarà necessario aderire all'ATS.

Per soggetti aderenti si intendono gli attuali soggetti promotori e i soggetti giuridici che successivamente vorranno aderire all'ATS sottoscrivendone regole e governance.

Il CTN si articolerà nelle seguenti strutture, la cui composizione per scelta strategica garantirà la presenza della diversa natura (Università, EPR, Imprese, Distretti) dei soggetti pubblici e privati costituenti l'ATS, garantendo inoltre il rispetto di una rappresentanza equilibrata tra i territori e la gratuità di tutte le cariche negli organi associativi:

Soggetto capofila;
Soggetto gestore dell'ATS;
Assemblea degli associati;
Comitato di indirizzo;
Comitato per l'internazionalizzazione;
Gruppi di lavoro.

Il ruolo di **soggetto gestore dell'ATS** sarà ricoperto da una Società consortile a responsabilità limitata (TICHE S.c.a.r.l.).

La società, da costituirsi dopo gli esiti del bando, prevede in qualità di soci imprese, università, enti di ricerca pubblici e privati e aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i distretti tecnologici esistenti.

Nel corso del 2016 gli Organi Direttivi di numerosi soggetti che risultano quali proponenti del presente Piano di Azione hanno già deliberato l'approvazione dello statuto di TICHE S.c.a.r.l. e reso disponibile il relativo capitale sociale (ad es. il CNR ha già ricevuto le previste autorizzazioni ministeriali); la struttura può essere dunque sin da ora operativa, pur se aperta all'ingresso di nuovi soci. È prevista la gratuità di tutte le cariche degli organi societari.

Il CdA di TICHE S.c.a.r.l. sarà formato da cinque componenti, di cui la maggioranza sarà espressione della componente privata (Grandi Imprese, PMI, Distretti Tecnologici).

L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina degli organi associativi su proposta del soggetto gestore, delibera in merito all'adesione all'ATS di aziende e organismi di ricerca, approva i regolamenti di funzionamento dell'ATS.

Il Comitato di indirizzo è un organo consultivo, con funzione di indirizzo e proposta su *roadmap* del Cluster e attività progettuali. Esprime pareri e integrazioni sulla revisione del Piano di Azione del Cluster prima dell'approvazione da parte del Soggetto gestore, sia in materia di attività e linee di sviluppo tecnologiche e applicative, sia per integrare indirizzi strategici. Propone inoltre la costituzione o lo scioglimento di Gruppi di Lavoro.

Il Comitato per l'internazionalizzazione è un organo consultivo con funzioni di indirizzo e proposta sulle attività di internazionalizzazione, per incrementare la partecipazione dei soggetti afferenti al Cluster ai programmi gestiti direttamente dall'UE e più in generale a quelli inerenti la cooperazione internazionale. Propone azioni atte ad allineare la programmazione nazionale in R&S a quella europea, cogliendo le opportunità per la R&S che si presentano nel contesto globale, in particolare H2020.

Infine si prevede di attivare **Gruppi di Lavoro** con compiti definiti, ad es. lo sviluppo di idee progettuali per la definizione di traiettorie tecnologiche, lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi congiunti o altri accordi e collaborazioni.

È previsto un Gruppo di lavoro per ogni traiettoria tecnologica del Piano di azione, e un **Gruppo di Lavoro di Indirizzo territoriale** (composto da rappresentanti del soggetto gestore e delle Regioni che hanno manifestato l'adesione al CNT TICHE) con compiti consultivi in materia di indirizzo strategico e allineamento alle direttrici di policy making delle Regioni e Province Autonome coinvolte, con particolare riferimento all'addizionalità di risorse finanziarie di fonte regionale, utilizzabili per l'attuazione di attività

CLUSTER Tiche

e servizi previsti dal Cluster.

Nessun obbligo sarà posto ai soggetti aderenti al CNT TICHE relativamente allo svolgimento di qualsiasi attività da essi non esplicitamente proposta e approvata; saranno previste inoltre modalità di recesso unilaterale.

Le attività che il CTN TICHE svolgerà possono essere compendiate nei seguenti punti:

1. elaborare e aggiornare *roadmap* tecnologiche specifiche, priorità di intervento e suggerimenti relativi a strumenti attuativi delle politiche di innovazione nei settori industriali interessati, con particolare riferimento all'industria creativa;
2. svolgere attività di coordinamento nei processi di programmazione negoziata con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti il Cluster, e assistere i soggetti aderenti nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, etc.) nell'ambito di progetti di R&S complessi;
3. svolgere attività di ricerca e azioni di sistema per il sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca, potenziandone il ruolo negli ambiti legati al patrimonio culturale;
4. sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei soggetti aderenti al Cluster;
5. facilitare iniziative congiunte pubblico-privato atte a favorire la convergenza di tecnologie ed applicazioni del CH, anche con *matching funds* finalizzati alla partecipazione a opportunità europee e la sperimentazione di politiche della domanda (*pre-commercial procurement, challenge prize, living labs*);
6. favorire la nascita e il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso il supporto all'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto agli start-up industriali;
7. promuovere processi di internazionalizzazione dei risultati della ricerca e delle imprese operanti nel settore dei Beni Culturali, anche attraverso la creazione di reti di ricerca internazionali;
8. svolgere attività culturali, editoriali e di comunicazione per divulgare i risultati di ricerca e innovazione del Cluster;
9. sviluppare un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione sulla partecipazione alle attività del Cluster;
10. monitorare i fabbisogni di innovazione delle iniziative per la rifunzionalizzazione del "patrimonio culturale minore".

La figura 4 descrive il cronoprogramma delle attività per le annualità 2017-2021; le figure 5 e 6 elencano i soggetti proponenti e quelli che hanno già manifestato l'intenzione di aderire al CTN TICHE.

	2017	2018	2019	2020	2021
Attività di foresight tecnologico					
Elaborazione roadmap tecnologiche					
Ricerca Industriale e sviluppo sperimentale					
Supporto Incubazione spin-off e start up					
Processi di internazionalizzazione					
Monitoraggio e autovalutazione del CTN					
Azioni di placement					
Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale					
Disseminazione e trasferimento tecnologico					

Fig. 4

CLUSTER Tiche

Fig. 5

	Università degli Studi	Scuola Superiore Normale di Pisa Università di Camerino Università di Padova Università di Udine Politecnico di Torino
	Aziende	Aiviewgroup S.r.l. Franco Cosimo Panini editore ITEDI – italiana editrice S.p.a. NTT Data S.p.a. Prima Electro S.p.a.
	Organismi di Ricerca	Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
	Agenzie Regionali	ASTER S. Cons. p.A.

Fig. 6

6. IL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AUTOSOSTENIBILITÀ

In coerenza con quanto descritto nel par. 5 la sostenibilità economica del CTN TICHE coincide con quella del soggetto gestore. La previsione di entrata, per i primi 5 anni, può essere suddivisa nelle seguenti macrolinee:

- partecipazione a programmi nazionali di ricerca e innovazione
- partecipazione a Programmi Operativi Nazionali e Regionali nell'ambito della programmazione 2014-2020;
- partecipazione a Programmi dell'UE e internazionali;
- servizi alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione.

Il modello di sostenibilità economica è legato alla capacità del Cluster di creare valore a vantaggio di tutti i suoi membri, attraverso un'azione di integrazione e coordinamento del sistema della ricerca in ambito beni culturali su scala nazionale e internazionale. Il CTN TICHE, grazie alla sua articolata composizione, riuscirà, inoltre, a presidiare il sistema italiano nei luoghi di partecipazione e decisione internazionali dove si definiscono le strategie di innovazione nel settore. Il networking internazionale, oltre al programma Horizon 2020, si concentrerà prevalentemente nel bacino Mediterraneo, attivando una partnership con il Cluster "Sviluppo dei Beni Culturali a Turismo Sostenibile" operante nell'ambito delle politiche cooperative attivate dalle azioni POR della Cooperazione Regionale e dal programma ENPI CBC Mediterranean Sea Basin, con il coinvolgimento attivo delle Autorità locali e Regionali (LRAs).

Il secondo pilastro per la sostenibilità è quello dei servizi alle imprese ed alla PA, colmando le difficoltà che il sistema italiano evidenzia sul fronte della commercializzazione delle proprie innovazioni. Questa strategia consentirà di diminuire nel tempo la percentuale di finanza pubblica necessaria per garantire la sostenibilità del cluster.

Potrà essere previsto un contributo annuale per il funzionamento dell'ATS che verrà proporzionalmente ridotto in relazione al volume di attività che il soggetto realizza per la partecipazione diretta a progetti o per risorse derivanti da servizi erogati. In figura 7 è riportato il conto economico per le annualità 2017- 2021.

Dal punto di vista delle spese la struttura della società sarà snella. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa fornirà gratuitamente i locali alla società. I costi di gestione ammontano nel periodo 2017-2021 ad euro 273.100.

CLUSTER Tiche

Ricavi	2017	2018	2019	2020	2021
Partec. e Gestione progetti nazionali e PON	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Servizi alle imprese ed alla PA	€ 50.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 170.000,00
Partec. e Gestione progetti POR	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Part. Progetti Internazionali		€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00
Totale ricavi	€ 182.000,00	€ 272.000,00	€ 380.000,00	€ 450.000,00	€ 510.000,00
Costi della Produzione					
Materie prime e merci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Per servizi					
Attività gestione dell' innovazione e trasferimento tecnologico	€ 90.000,00	€ 154.000,00	€ 240.000,00	€ 310.000,00	€ 370.000,00
Altri servizi	€ 27.000,00	€ 33.000,00	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Totale servizi	€ 117.000,00	€ 187.000,00	€ 274.000,00	€ 342.000,00	€ 402.000,00
Godimento beni di terzi					
Software in uso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Personale					
Altro personale	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Oneri diversi di gestione	€ 17.100,00				
Totale costi della produzione	€ 178.600,00	€ 268.900,00	€ 376.200,00	€ 444.200,00	€ 504.200,00
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 3.400,00	€ 3.100,00	€ 3.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Proventi ed oneri finanziari	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00
Proventi ed oneri straordinari	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00
Risultato prima delle imposte	€ 1.400,00	€ 1.100,00	€ 1.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Imposte	-€ 343,00	-€ 269,50	-€ 441,00	-€ 931,00	-€ 931,00
Risultato al netto delle imposte	€ 1.057,00	€ 830,50	€ 1.359,00	€ 2.869,00	€ 2.869,00

Fig. 7

7. LE AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Il Cluster metterà in atto azioni continue di valorizzazione della ricerca, in tre principali filoni:

1. disseminazione delle informazioni;
2. supporto al placement dei profili professionali;
3. supporto allo start up e agli spin off.

7.1 Il piano di disseminazione e trasferimento di conoscenza

Il piano di disseminazione prevede azioni di comunicazione *interna* (mirate al coinvolgimento della compagine del Cluster) ed *esterna* (tarate sui diversi stakeholder di settore) e si concretizza in attività di *public engagement* (convegni, partecipazione a eventi pubblici sulla divulgazione scientifica, presenza sui media e divulgazione attraverso social media) e di formazione continua aperta attraverso le nuove tecnologie. Il ricorso ai Massive Open Online Courses consentirà di costruire un repertorio di conoscenze aperte per tutti i soggetti interessati agli ambiti di ricerca e sviluppo del cluster; in particolare, si attiveranno partnership con la rete ICOM (International Council of Museum) con l'UNESCO, con la rete di Digiculther e con le infrastrutture di ricerca a guida o partecipazione italiana presenti nella Roadmap ESFRI 2016 nel settore Social and Cultural Innovation. Annualmente sarà predisposto un Atlante della valorizzazione, in cui saranno rese fruibili le attività del Cluster in tema di disseminazione e trasferimento di conoscenza.

CLUSTER Tiche

7.2 Il piano di supporto al placement e all'avvio di Start up

Azioni di Placement del Cluster

Il Cluster lavorerà allo sviluppo di profili professionali in grado di coniugare le competenze tecnologiche con le specificità insite ai diversi ambiti di riferimento del comparto (conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione). Si tratta di "profili ibridi" che partendo da basi consolidate in ambito ingegneristico, architettonico, umanistico ed economico dovranno essere in grado di veicolare le innovazioni tecnologiche e organizzative nelle imprese operanti in ambito culturale. Tra le iniziative che Tiche Scarl curerà annualmente è previsto un evento di placement per promuovere *matching* tra i profili formati e le imprese e gli operatori culturali.

Azioni di supporto alla creazione di impresa (spin off e start-up)

Le attività di supporto alla creazione di impresa consisteranno nel fornire servizi di consulenza specialistica ai ricercatori interessati a valorizzare l'attività di ricerca attraverso spin off e start up e nella costituzione di incubatori mirati alla formazione on the job di risorse da configurare come potenziali startupper dell'industria innovativa culturale e creativa.

Il sostegno a nascenti iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia coerenti con la missione del Cluster potrà assumere varie intensità e forme: 1) servizi di validazione scientifica della fattibilità dell'idea e della sua praticabilità economica, finanziaria e organizzativa; 2) sostegno logistico iniziale, ove necessario: il Cluster proporrà ai suoi partecipanti la possibilità di ospitare l'iniziativa nelle proprie strutture e laboratori, per un periodo transitorio da definirsi caso per caso; 3) inserimento della costituenda realtà, con un ruolo visibile, nelle comunità di innovazione aperta collegate ai risultati di ricerca del Cluster e della nascente iniziativa.

Per quanto riguarda, infine, il sostegno finanziario, il Cluster presenterà le iniziative promettenti a tutta la rete di soggetti che si interessano istituzionalmente alla ricerca o alle nuove imprese, con l'obiettivo di attivare la maggiore capacità di *deals* possibile. Valuterà inoltre la possibilità di proporre ai suoi aderenti una partecipazione finanziaria diretta alla costituenda iniziativa, secondo logiche di *seed capital*, nei modi e nelle forme stabilite da specifiche previsioni che saranno stabilite nello statuto e nell'atto costitutivo del Soggetto Gestore.

CATANIA, 01/03/2018

Luca Pirelli